

Conduite pratique du traitement homéopathique de l'acné juvénile polymorphe

M. Sirieix-Sorhouet, P. Sirieix

NOTIONS ACTUELLES

PATHOGÉNIE

Sous l'influence de différents stimuli, hormonaux essentiellement, se produit une hypertrophie de la glance sébacée, liée à une **hyperséborrhée** et à une hyperkératose de l'infundibulum pilosébacé, et qui aboutit à la formation :

- soit d'un microkyste fermé, point blanc, que l'on aperçoit bien en tirant légèrement la peau ;
- soit d'un comédon, point noir, par oxydation à l'air.

Secondairement, se produit une **surinfection** liée à la présence de Propioni Bacterium Acnes qui entraîne une libération d'acides gras au niveau du follicule pilosébacé. Selon l'intensité de la réaction inflammatoire, on aura des lésions :

- papuleuses, • tubéreuses,
- pustuleuses, • nodulaires, etc.

TRAITEMENT ACTUEL CLASSIQUE

► Général

- **Diane 35** en cas d'hyperandrogénie chez la femme ;
- **Antibiotiques** per os : Tétracyclines à doses dégressives, Mynocine, TAO, etc.
- **Vitamine A acide** per os (Roaccutane ou Isotrétinoïne), réservée aux acnés sévères rebelles : acné chéloïdienne, acné conglobata,

TIRÉS À PART :

Dr Sirieix, dermatologue, 10, rue Lormand, 64100 BAYONNE.

mais

- effets secondaires non négligeables (surtout chéilite),
- nécessité d'une contraception fiable chez la femme,
- nécessité d'une surveillance hépatique régulière,
- risque d'augmentation des lipides sanguins, en particulier des triglycérides.

► Local

Outre les soins d'hygiène (on conseille plutôt actuellement la toilette avec un savon surgras), il fait appel à 3 types de produits :

- **Vitamine A acide** (Trétinoïne) type Effederm, Abérel, etc.
 - risque d'intolérance,
 - exerce surtout un effet kératolytique.
- **Peroxyde de benzoyle** type Pannogel, Pannoxyl, Effacné, etc.
 - risque d'allergie,
 - surtout effet anti-inflammatoire,
 - effet kératolytique modéré.
- **Antibiotiques locaux** type Erythromycine, Dalacine T topic.

TRAITEMENT HOMÉOPATHIQUE

A. On étudie une acné à partir de 2 types de renseignements :

- ceux fournis par l'examen clinique,
- ceux fournis par l'interrogatoire.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'EXAMEN CLINIQUE

► selon l'ASPECT LÉSIONNEL : remèdes SYMPTOMATIQUES.

1. *pour kystes et comédons :*

→ Selenium en représente en pratique le remède symptomatique spécifique : à prescrire en 5 CH, par exemple, 3 granules matin et soir.

2. *papules et papulopustules :*

→ Eugenia jambosa en est le remède habituel : en 5 CH aussi, 3 granules matin et soir.

3. *pustules et lésions nodulaires :*

→ Kalium bromatum est alors fréquemment indiqué, avec de bons résultats d'ailleurs.

Il s'agit typiquement d'adolescents :

- nerveux,
- anxieux, ayant tendance à agiter mains et doigts, à pianoter sur leurs cuisses, ou ressentant le besoin de tripoter un stylo en permanence.

On note souvent une aggravation prémenstruelle chez la jeune fille.

On prescrit en 5 ou 9 CH selon le degré d'analogie, 3 granules matin et soir.

→ Tuberculinum residuum sera prescrit systématiquement en cas de lésions :

- infiltrées en profondeur,
- indurées,
- d'évolution persistante.

On prescrit une dose en 9 CH tous les 15 jours.

4. *cicatrices*

• en cas de cicatrices **violacées**, varioliformes, on pensera bien sûr à Antimonium tartaricum en 9 CH, ou à Aqua marina en 9 CH, 3 granules matin et soir,

• en cas de cicatrices **chéloïdiennes** ou de lésions d'emblée chéloïdiennes, on prescrira :

→ Graphites 9 CH, 3 granules matin et soir,
→ Thuya 15 ou 30 CH, 1 dose toutes les semaines ou tous les 15 jours.

5. *l'acné excoriée* de la jeune fille évoquera :

→ en premier, Natrum mur ;
→ mais aussi, Lycopodium.

► selon la LOCALISATION

- *symétrique*, teinte ecchymotique :
→ Arnica 9 CH, 3 granules matin et soir.
- *visage*
→ nasofrontale : Ledum palustre 5 CH,

→ conduits auditifs externes : Calcarea picrata 5 CH.

On prescrit 3 granules matin et soir.

- latéralité droite préférentielle : Lycopodium.
- latéralité gauche préférentielle : Thuya, Sepia, Lachesis.
- péribuccale : Sepia, Lycopodium.
- front avec de nombreux microkystes : Natrum mur, Thuya.

→ faces latérales du cou : cette localisation évoque nettement une origine hormonale, par hyperandrogénie, fréquente chez la femme : Corticosurr 9 CH, ou Testosterone 9 CH, 1 dose le 10^e jour du cycle.

• *dos*

- une acné très comédonienne évoque plutôt Thuya ;
- une acné papuleuse, Sulfur iodatum ;
- une acné pustuleuse, Sulfur ;
- une acné tubéronodulaire rebelle, traînante, Silicea, Lycopodium.

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'INTERROGATOIRE

Un interrogatoire bien mené, précis et complet, permettra de déterminer l'indication du ou des remèdes de fond destinés à réduire, voire à supprimer les poussées d'acné.

Il portera :

- sur la maladie,
- sur le malade.

► La maladie

1. *Apparition de l'acné*

• après prise de **médicaments** : corticoïdes, vitamine B12, barbituriques, dérivés bromés ou iodés, antibiotiques.

→ Thuya

• à la suite d'une **contraception orale** :

→ préciser le type de pilule utilisée : Thuya.

2. *Aggravation de l'acné*

• **En fonction du cycle menstruel** :

→ aggravation avant les règles avec amélioration dès le premier jour des règles : Lachesis,

→ aggravation avant et pendant les règles : Sepia,

→ aggravation après les règles,

→ aggravation à l'ovulation.

• **Aggravation lors de certains mouvements de lune** :

→ pleine lune : Sulfur - Sulfur iodatum.

→ nouvelle lune : Lycopodium - Silicea.

→ 1/4 lune ascendante : Thuya.

• Aggravation pendant les exposition solaires alors que le phénomène contraire est habituel : Natrum mur - Lachesis.

• Aggravation à la suite d'un stress : Lycopodium.
→ après des repas trop arrosés : Sulfur, Lachesis, Nux vomica.

→ après accès de boulimie compensatrice, en particulier de chocolat : Lycopodium, Thuya.

Il ne faut pas dans ce cas accuser le chocolat, mais bien au contraire, à notre avis, le facteur nerveux à l'origine de cette boulimie.

► Le malade

Comme dans toute consultation homéopathique, on recherchera systématiquement :

→ d'autres affections associées :

• dermatologiques :

Dermite séborrhéique : Lycopodium - Thuya,

Psoriasis : Lycopodium - Sepia.

• O.R.L. :

sinusite, rhinite : Sulfur - Lycopodium,

• digestives :

gaz : Sulfur - Lycopodium,

ballonnements, colite : Lycopodium.

• infections génito-urinaires : Sepia - Thuya.

→ les antécédents personnels et héréditaires, dermatologiques en particulier.

B. On regroupe tous les renseignements recueillis pour aboutir à un TRAITEMENT

SYMPTOMATIQUE :

Nous utilisons surtout :

- Kalium bromatum,
- Tuberculinum residuum,
- Antimonium tartaricum,
- Graphites.

En tant que dermatologues, nous sommes amenés quasi obligatoirement à prescrire un traitement local :

► soit classique avec Peroxyde de benzoyle ou vitamine A acide,

► soit la préparation suivante, non agressive :

- Calendula TM 10
- Arctium lappa TM 10
- Oxyde de zinc 3
- Talc 1,5
- Effagel 1 tube

A conserver à l'abri de la chaleur, stable pendant 2 mois, à appliquer le soir avec les doigts.

Nous prescrivons d'ailleurs souvent ces deux types de traitement en alternance le soir.

DE FOND :

Ce sont toujours les grands polychrestes qui se trouvent le plus souvent indiqués :

- Thuya et Natrum mur,
- Sulfur et Sulfur iodatum,
- Sepia et Lachesis,
- Lycopodium et Silicea.

Nous ne reprendrons pas tous ces remèdes amplement détaillés dans les Matières Médicales. Nous insisterons seulement sur ce que nous n'avons pas retrouvé dans les différents ouvrages que nous avons pu consulter depuis 15 ans.

► Le maître-remède en dermatologie est vraiment dans notre expérience **LYCOPODIUM**. Nous pensons, comme Denis Demarque d'ailleurs, que son intérêt est largement sous-estimé tant dans la littérature homéopathique que dans la pratique quotidienne. Il s'agit pourtant du remède de fond que l'on retrouve largement en tête à l'examen clinique et à l'interrogatoire des acnéiques, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Il correspond à notre sens au facteur nerveux, générateur de bon nombre de poussées d'acné.

Nous utilisons une grille simplifiée pour cerner rapidement son indication.

1) Modalités d'aggravation :

→ changements de saison : automne, mais surtout printemps ;

→ à la nouvelle lune (= lune noire de l'almanach des P.T.T.) ;

→ quand souffle le vent du Sud, particulièrement agressif au Pays Basque ;

→ après soucis : contrariétés, stress chez l'adolescent à l'occasion : de la rentrée scolaire, des contrôles trimestriels, des examens.

→ entre 16 h et 20 h, avec maximum vers 17 h pour :

- asthénie (« coup de pompe »),
- ballonnements, gaz,
- migraine,
- clignotement des paupières.

→ par la chaleur, surtout celle d'une pièce fermée.

2) Caractéristiques psychiques

Le malade doit retrouver au moins 2 ou 3 des 6 traits de caractères suivants (nous précisons que nous ne posons ces questions que si nous estimons le sujet capable de tolérer ce genre d'interrogatoire, donc pas trop Lycopodium...).

Contrairement aux apparences, tempérament :

- renfermé,
- hypersensible,
- manquant de confiance en soi,
- méfiant,
- susceptible,
- rancunier.

3) Position préférentielle d'endormissement

Couché sur le côté, généralement à gauche, recroquevillé en chien de fusil, position dite fœtale.

4) Latéralité droite préférentielle

5) En cas d'hésitation

→ recherche des antécédents personnels et familiaux,

→ autres signes caractéristiques classiques :

- goût des huîtres et de l'ail, de l'eau à température ambiante,
- troubles du sommeil :
 - difficultés d'endormissement ;
 - sommeil « haché » avec réveil plus fréquent vers 3 h ou 5 h du matin.

POSOLOGIE

Nous n'utilisons pratiquement *Lycopodium* qu'en doses, et nous démarrons en général le traitement par une 15 CH hebdomadaire, car la 30 CH est souvent mal tolérée et ne nous a pas paru plus efficace.

L'évolution sous traitement est alors fonction :

☞ de la réactivité personnelle de chaque malade d'une part,

☞ et d'autre part des modalités d'aggravation propres au terrain *Lycopodium* déjà énumérées :

- stress,
- printemps,
- nouvelle lune,
- vent du Sud.

On peut retenir 3 éventualités lors de la 2^e consultation, un mois plus tard :

1) Bon effet du traitement

→ malade satisfait : même posologie.

2) Aggravation pathogénétique

→ soit sur le plan dermatologique,

→ soit sur le plan général.

La meilleure solution est alors celle que préconise Denis Demarque, la méthode de la dilution

aqueuse : 1 cuillerée à dessert chaque matin à jeûn, après avoir stoppé le traitement 1 ou 2 semaines.

Ces aggravations ne sont pas si rares, mais s'estompent généralement au cours du premier mois de traitement.

3) Echec du traitement

Nous poursuivons en général de la même façon 1 à 2 mois de plus. Si lors de la troisième consultation le malade en est au même point, ou si nous jugeons l'amélioration insuffisante, nous avons pris l'habitude, depuis 4-5 ans, sur les conseils de notre ami Yvon Lalanne, homéopathe à Bayonne, de faire commander au malade le remède en dilutions beaucoup plus élevées chez Nelson à Londres (Pharmacie Nelson, 73 Duke Street, Grosvenor Square, LONDON WIM 6 BY).

On dispose de quatre paliers de dilutions : 200, 1 000, 10 000 et même 100 000 CH. (Voir note en fin d'article).

En ce qui concerne *Lycopodium*, il faut parfois aller jusqu'à la 10 000 CH pour obtenir un résultat vraiment net. Nous prescrivons à raison d'une dose tous les 15 jours en moyenne.

A l'usage, ces dilutions se révèlent d'une efficacité franchement supérieure aux 15 et 30 CH. Elles ne déclenchent que très rarement des aggravations pathogénétiques et elles ont l'avantage, en outre, d'être très économiques pour le malade : 14 doses pour 100 F environ.

► En ce qui concerne les **poussées prémenstruelles**, on retrouve surtout *Sepia* et *Lachesis*, que l'on peut opposer facilement, en particulier sur la cinétique de la poussée et sur le tableau du syndrome prémenstruel, pas toujours net chez la jeune fille.

→ **SEPIA** :

- poussée avant et pendant les règles ;
- atteinte péribuccale fréquente ;
- asthénie avant et pendant les règles, avec parfois regain d'énergie juste la veille (grand ménage, grand rangement) ;
- sensation de pesanteur du bas-ventre avec lombalgies, avant et pendant les règles.

On recherche bien sûr les autres grands signes de *Sepia* :

- aspect physique : cheveux noirs, peau mate ;
- aggravation vers 11 h du matin ;
- sensation de boule : gorge, estomac, rectum, etc. ;
- tendance à grignoter toute la journée ;
- goût des cornichons, des petits oignons, de la moutarde, etc.

→ **LACHESIS** :

- poussée prémenstruelle qui s'interrompt dès le premier jour des règles ;

- latéralité gauche préférentielle ;
- syndrome prémenstruel amélioré dès le premier jours des règles :
 - énervée ;
 - seins tendus, douloureux ;
 - mal à la tête, mal au ventre, mal aux jambes.

On recherchera bien sûr les autres grands signes de Lachesis :

- tendance à faire facilement des hématomes ;
- peur des serpents, des araignées, des rats, des souris ou des crapauds ;
- etc.

POSOLOGIE

Sepia et Lachesis se prescrivent chez la femme en fonction du cycle :

☞ soit en 15 ou 30 CH les 5^e et 19^e jours du cycle par exemple ;

☞ soit en échelle de doses 9, 15, 30 CH les 16^e, 17^e, 18^e jours du cycle par exemple.

Si au bout de quelques mois l'effet est insuffisant, nous faisons commander Sepia ou Lachesis en 200 CH chez Nelson à Londres. Nous prescrivons alors à raison d'une dose tous les 15 jours. Il est exceptionnellement nécessaire de passer à la 1 000 ou 10 000 CH.

BIBLIOGRAPHIE

1. DEMARQUE D. Lycopodium cutané. Annales Homéopathiques Françaises. 22^e Année, n° 3, 1980 5/6 pages 7-15.
2. JOUANNY J. Thérapeutique Homéopathique des Acnés et des Verrues. Ed. Boiron 1974.
3. ZISSU R. Maladies de la Peau. Cahiers de Médecine Homéopathique, Masson 1987.

« Les auteurs sont bien conscients du fait que le mode de préparation exact de ces très hautes dilutions n'est pas formellement connu à ce jour.

Ils ont voulu néanmoins rapporter les résultats que l'expérience sur 10 ans de ce type de prescription leur a permis de constater.

Ils espèrent vivement pouvoir bientôt confirmer leurs impressions cliniques grâce à l'utilisation de très hautes dilutions soit en CH (ou centésimales hahnemanniennes) soit en K (ou korsakoviennes), dès lors qu'une modification de la législation actuellement en vigueur en France autoriserait les laboratoires homéopathiques français à mettre à leur disposition de telles très hautes dilutions d'une fiabilité reconnue pour tous. »